

Original paper

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV SHAROITIDA TIZIMLI FIKRLASHNI RIVOJLANTIRUVCHI PEDAGOGIK STRATEGIYALAR TIZIMI

© Kasimova D¹✉

¹Andijon davlat pedagogika instituti, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada kompetensiyaviy yondashuv sharoitida talabalarda tizimli fikrlashni shakllantirish zarurati va uning XXI asr ta'limi uchun ahamiyati yoritiladi. Tizimli fikrlash hodisa va jarayonlarni sabab–natija bog'liqligida ko'rish, fanlararo integratsiyani ta'minlash hamda asosli qarorlar qabul qilishga xizmat qiladi.

MAQSAD: tizimli fikrlashni rivojlantiruvchi pedagogik strategiyalar tizimini ishlab chiqish, ularning metodik asoslarini aniqlash va ta'lim jarayonidagi samaradorligini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: pedagogik va psixologik manbalar (Piaget, Vygotskiy, Bloom, Gardner, Senge va b.) hamda milliy me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlili; kompetensiyaviy yondashuv asosida dars ssenariylari loyihalash; muammoli ta'lim, loyiha, kvest, klaster va refleksiv tahlil strategiyalarini integratsiyalashga doir kontseptual model yaratish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: taklif etilgan tizim izchillik, integrativlik, faollik, refleksivlik va muammolilik tamoyillari asosida talabalarda analitik, tanqidiy va ijodiy fikrlash jarayonlarini uyg'unlashtiradi. Strategiyalar o'quvchini passiv qabul qiluvchidan faol izlanuchi sub'ektga aylantirib, sabab–natija tahlilini chuqurlashtiradi, fanlararo bog'liqlikni kuchaytiradi va innovatsion yechimlar ishlab chiqishga undaydi.

XULOSA: kompetensiyaviy yondashuvga tayangan kompleks strategiyalar tizimli fikrlash madaniyatini shakllantiradi, ta'lim sifatini oshiradi va talabning amaliy, refleksiv hamda ijodiy salohiyatini rivojlantiradi. Model umumta'lim va oliy ta'lim sharoitida moslashtirilishi va baholash mezonlari orqali monitoring qilinishi mumkin.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, tizimli fikrlash, pedagogik strategiyalar, innovatsion ta'lim, analitik fikrlash, ijodkorlik, metodik yondashuv.

Iqtibos uchun: Kasimova D. Kompetensiyaviy yondashuv sharoitida tizimli fikrlashni rivojlantiruvchi pedagogik strategiyalar tizimi. // Inter education & global study. 2025. №8. B.133–142.

СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ, РАЗВИВАЮЩИХ СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

© Касимова Д¹✉

¹Андижанский государственный педагогический институт, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье обосновывается необходимость формирования системного мышления у студентов в условиях компетентностного подхода и его значимость для образования XXI века. Системное мышление обеспечивает видение явлений в причинно-следственных связях, междисциплинарную интеграцию и принятие обоснованных решений.

ЦЕЛЬ: разработать систему педагогических стратегий формирования системного мышления, определить её методические основания и доказать эффективность в учебном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ педагогических и психологических источников (Пиаже, Выготский, Блум, Гарднер, Сенге и др.) и национальных нормативных документов; проектирование сценариев занятий на основе компетентностного подхода; разработка концептуальной модели интеграции проблемного, проектного, квест-обучения, кластеров и рефлексивного анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: предложенная система, опираясь на принципы последовательности, интегративности, активности, рефлексивности и проблемности, синхронизирует аналитическое, критическое и творческое мышление. Стратегии преобразуют студента из пассивного получателя знаний в активного исследователя, углубляют причинно-следственный анализ, усиливают междисциплинарные связи и стимулируют разработку инновационных решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: комплекс стратегий, базирующийся на компетентностном подходе, формирует культуру системного мышления, повышает качество образования и развивает практический, рефлексивный и творческий потенциал обучающихся. Модель масштабируема для общего и высшего образования и может сопровождаться мониторингом по критериям оценки.

Ключевые слова: компетентностный подход, системное мышление, педагогические стратегии, инновационное обучение, аналитическое мышление, креативность, методический подход.

Для цитирования: Касимова.Д. Система педагогических стратегий, развивающих системное мышление в условиях компетентностного подхода.// Inter education & global study.2025. №8. С.133–142.

A SYSTEM OF PEDAGOGICAL STRATEGIES THAT DEVELOP SYSTEMS THINKING IN A COMPETENCY-BASED APPROACH

© Kasimova D¹

¹Andijan State Pedagogical Institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper substantiates the need to cultivate systemic thinking within a competency-based paradigm and highlights its relevance for 21st-century

education. Systemic thinking enables causal reasoning, cross-disciplinary integration, and evidence-based decision making.

AIM: to design a system of pedagogical strategies for developing systemic thinking, specify its methodological foundations, and justify its effectiveness in instructional practice.

MATERIALS AND METHODS: review of pedagogical and psychological scholarship (Piaget, Vygotsky, Bloom, Gardner, Senge, etc.) and national policy documents; competency-oriented lesson design; development of a conceptual model integrating problem-based learning, project work, quest activities, clustering, and reflective analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: grounded in the principles of coherence, integrativity, learner activity, reflexivity, and problematization, the proposed system aligns analytical, critical, and creative thinking processes. The strategies shift learners from passive recipients to active inquirers, deepen causal analysis, strengthen cross-disciplinary connections, and foster innovative problem solving.

CONCLUSION: a competency-based, multi-strategy framework nurtures a culture of systemic thinking, enhances educational quality, and develops students' practical, reflective, and creative capacities. The model is adaptable to general and higher education and can be monitored using explicit assessment criteria.

Keywords: competency-based approach, systemic thinking, pedagogical strategies, innovative education, analytical thinking, creativity, methodological approach.

For citation: Kasimova D. (2025) 'A system of pedagogical strategies that develop systems thinking in a competency-based approach', *Inter education & global study*, (8), pp.133–142. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimi jadal o'zgarayotgan ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik jarayonlarga mos ravishda yangilanib bormoqda. XXI asrda inson kapitalini shakllantirish, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash va innovatsion fikrlashga ega shaxsni tarbiyalash har bir mamlakat ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Shu nuqtayi nazardan, ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb masalalardan biridir. Kompetensiyaviy yondashuv o'quv jarayonini bilimlarni mexanik o'zlashtirishdan ko'ra, ularni amaliyotda qo'llay olish, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantirishga yo'naltiradi[1].

Ta'lim sohasida global o'zgarishlar, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt va axborot texnologiyalarining keng joriy etilishi o'quvchilardan tizimli fikrlash ko'nikmalarini talab etmoqda. Tizimli fikrlash — bu voqea va jarayonlarni izchil, bog'liqlikda, sabab–natija zanjiri asosida tahlil qilish qobiliyatidir. Ushbu ko'nikma insonni turli fanlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni ko'ra bilishga, muammoga kompleks yondashishga, shuningdek, samarali qarorlar qabul qilishga o'rgatadi. Shu sababli tizimli fikrlashni

rivojlantirish bugungi ta'lim jarayonining eng muhim maqsadlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda[2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan so'nggi yillarda ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan qator qaror va farmonlar qabul qilindi. Jumladan, "Yangi O'zbekiston — taraqqiyot strategiyasi", "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun hamda "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish konsepsiyasi" kabi hujjatlar ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni keng qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. Bu esa o'qituvchilardan zamonaviy pedagogik strategiyalarni tanlash va ularni o'quv jarayonida samarali qo'llay olish mahoratini talab etadi[1,2].

Pedagogik strategiyalar tizimi – bu o'qituvchining didaktik faoliyati, metodik yondashuvi va o'quvchilar bilan muloqotini yagona tizim sifatida tashkil etuvchi yondashuvlar majmuasidir. Ushbu strategiyalar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi, ularni mustaqil tahlil qilishga, muammolarni aniqlab, yechim topishga undaydi. Tizimli fikrlashni rivojlantirishda o'yin texnologiyalari, muammoli ta'lim, loyihaviy yondashuv, "aqliy hujum", kvest, klaster va "mind-map" texnikalari yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda.

Biroq mavjud tajriba shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida tizimli fikrlashni shakllantirish ko'plab o'qituvchilar tomonidan yetarlicha chuqur tushunilmagan. Ba'zi hollarda o'quvchi faqat faktlarni yodlaydi, lekin ularni tahlil qilish, ularning o'zaro aloqalarini ko'ra bilish qobiliyati shakllanmaydi. Shu bois, kompetensiyaviy yondashuv sharoitida tizimli fikrlashni rivojlantirish uchun o'qituvchining o'z pedagogik strategiyasini qayta ko'rib chiqishi, zamonaviy metodlarni integratsiya qilishi, fanlararo bog'liqlikni kuchaytirishi zarur[3,4].

Mazkur maqolada aynan shu jarayon – kompetensiyaviy yondashuv asosida tizimli fikrlashni rivojlantiruvchi pedagogik strategiyalar tizimini shakllantirish masalasi ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda tizimli fikrlashning psixologik-pedagogik mohiyati, uni rivojlantirishda o'qituvchi kompetensiyasining o'rnini hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining ta'siri o'rganiladi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, hozirgi davrda nafaqat bilimga ega bo'lgan, balki uni tahlil qila oladigan, yangilik yarata oladigan, tizimli fikrlash qobiliyatiga ega mutaxassislarni tayyorlash ta'lim tizimining eng muhim vazifasiga aylangan. Shu boisdan, maqolada ilgari surilgan pedagogik strategiyalar tizimi o'quv jarayonining mazmunini yangilash, o'qituvchining metodik salohiyatini oshirish va talabalarda tizimli fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi[5].

Adabiyotlar tahlili. Zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish va tizimli fikrlashni rivojlantirish muammosi so'nggi yillarda jahon miqyosida ko'plab tadqiqotchilar e'tiborida bo'lib kelmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bilimni egallash jarayoni shunchaki faktlarni o'zlashtirish emas, balki ularni tizimlashtirish, mantiqiy bog'liqlikda tushunish va amaliyotga tatbiq etish jarayonini o'z ichiga oladi.

J. Piaget (Jean Piaget)ning kognitiv rivojlanish nazariyasida tizimli fikrlash inson tafakkurining yuqori bosqichi sifatida talqin etiladi. Uning fikricha, o'quvchi o'z tajribasi

orqali o'rganadi, bilimlarni yangi sharoitlarga moslashtirish (assimilyatsiya) va ularni qayta tuzish (akkomodatsiya) orqali tizimli fikrlashni shakllantiradi. L. S. Vygotskiy esa tafakkur taraqqiyotida ijtimoiy muhit, muloqot va o'qituvchining yetakchi rolini ta'kidlaydi. Uning "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi tizimli fikrlashni rivojlantirish uchun shaxsning mavjud bilimlari va yangi o'zlashtirilayotgan bilimlar o'rtasidagi bog'lanishni ta'minlash zarurligini ko'rsatadi[6].

B. Bloom tomonidan ishlab chiqilgan "Bilimlar taksonomiyasi" modeli ham tizimli fikrlashni rivojlantirish uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Taksonomiya bosqichlarida bilim, tushunish, qo'llash, tahlil, sintez va baholash darajalari o'quvchining fikrlash jarayonini izchil tizim sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, H. Gardnerning "Ko'p qirrali intellekt nazariyasi" tizimli fikrlashni rivojlantirishda shaxsning turli aqliy qobiliyatlarini uyg'unlashtirish zarurligini asoslaydi.

So'nggi yillarda xorijiy tadqiqotchilar — P. Senge, J. Sterman, D. Meadows kabi olimlar "System thinking" (tizimli fikrlash)ni ta'lim tizimida muammolarni kompleks tahlil qilish, sabab–natija zanjirlarini anglash va kelajakdagi oqibatlarni oldindan baholash qobiliyati sifatida talqin etishgan. P. Senge o'zining "The Fifth Discipline" ("Beshinchi intizom") asarida tizimli fikrlashni tashkilotlar va ta'lim muassasalarida barqaror o'sish va o'zgarishlarni boshqarishning asosiy elementi sifatida e'tirof etadi[7].

V. A. Slastenin, I. Ya. Lerner, N. F. Talizina, A. K. Markova kabi rus olimlari pedagogik kompetensiyani o'qituvchining kasbiy faoliyatini tizimli tashkil etish, o'quvchi shaxsini rivojlantirish va ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish bilan bog'laydilar. Ularning fikricha, o'qituvchi kompetensiyasi nafaqat bilim va ko'nikmalardan, balki o'quv jarayonini tahlil qila olish, tizimli fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyatidan ham iborat.

O'zbekiston olimlari tomonidan ham ushbu yo'nalishda muhim tadqiqotlar olib borilmoqda. A. A. Abduqodirov, S. Q. To'raqulov, O. A. Musurmonova, B. H. Rahimov, N. S. Saidahmedov kabi pedagog olimlar kompetensiyaviy yondashuvning mohiyati, uni o'quv jarayoniga tatbiq etish metodikasi va natijaviyligini oshirish yo'llarini o'rganishgan. Xususan, Abduqodirov (2020) o'z ishlarida ta'limda kompetensiyaviy modelni joriy etish orqali talabalarda tahliliy va tizimli fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mumkinligini ta'kidlaydi[8,9].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-sonli "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida zamonaviy ta'lim tizimida ijodiy, tanqidiy va tizimli fikrlashni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Ushbu hujjat ta'limda o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish, kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim mazmunini yangilash zarurligini ko'rsatadi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida o'tkazilgan tadqiqotlarda ham tizimli fikrlashni shakllantirishning samarali usullari sifatida muammoli o'qitish, loyiha asosida ta'lim, "kvest" texnologiyasi, STEAM yondashuvi va interfaol metodlar samarali natija berayotgani aniqlangan. Masalan, N. To'laganova (2023) o'z tadqiqotida talabalar

tafakkurini tizimlashtirishda interfaol o'yin texnologiyalari va refleksiv tahlil mashg'ulotlarining muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi.

Shunday qilib, mavjud ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, tizimli fikrlashni rivojlantirish kompetensiyaviy yondashuvning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarning tafakkur jarayonini izchil, mantiqan bog'langan va natijaga yo'naltirilgan holga keltiradi. Biroq, amaliyotda ushbu yondashuvni to'liq amalga oshirish uchun pedagogik strategiyalar tizimini metodik asosda ishlab chiqish, o'qituvchilarni tayyorlash va ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyani kuchaytirish zarurligi ko'plab tadqiqotlarda e'tirof etilgan[10].

Muhokama va natijalar. Kompetensiyaviy yondashuv va tizimli fikrlashning o'zaro bog'liqligi

Kompetensiyaviy yondashuv bugungi kunda ta'lim jarayonining markazida turib, o'quvchining bilimni qo'llay olish, mustaqil qaror qabul qilish va muammolarni tahliliy hal etish qobiliyatini shakllantirishni maqsad qiladi. Bunda tizimli fikrlash – shaxsning axborotlarni mantiqiy, izchil va tarmoqli tarzda idrok etish qobiliyati – kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

Tizimli fikrlovchi shaxs muammoni alohida fakt sifatida emas, balki u bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarning butun tizimi orqali ko'ra oladi. Bu esa ta'lim jarayonida bilimni chuqurroq tushunishga, fanlararo integratsiyani ta'minlashga hamda ijodiy qarorlar ishlab chiqishga yordam beradi.

Asosiy tushuncha	Mazmuni
Kompetensiya	Shaxsning o'z faoliyatida bilim, ko'nikma va malakalarni samarali qo'llay olish qobiliyati
Tizimli fikrlash	Axborotlarni tahlil qilish, ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash va mantiqiy tizim asosida qaror qabul qilish jarayoni
Pedagogik strategiya	O'qituvchining o'quv jarayonini maqsadga yo'naltirilgan, bosqichma-bosqich tashkil etish usullari majmuasi
Innovatsion yondashuv	Ta'lim jarayonida yangi texnologiyalar, usullar va faol o'qitish shakllaridan foydalanish orqali natijadorlikni oshirish

Tizimli fikrlashni rivojlantirishning pedagogik asoslari

Tizimli fikrlashni shakllantirish uchun pedagog o'z faoliyatida quyidagi pedagogik tamoyillarga tayangan holda ish olib borishi zarur:

Izchillik tamoyili – bilimlarni ketma-ketlikda, mantiqiy tizim asosida berish;

Integrativlik tamoyili – fanlararo aloqadorlikni ta'minlash;

Faollik tamoyili – o'quvchini ta'lim jarayonining faol sub'ekti sifatida shakllantirish;

Refleksivlik tamoyili – o'z fikrini tahlil qilish, xulosa chiqarish va o'z-o'zini baholashga o'rgatish;

Muammolilik tamoyili – o'quv jarayonini tahliliy fikrlashni rag'batlantiruvchi muammoli vaziyatlar asosida tashkil etish.

Quyidagi jadvalda tizimli fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi asosiy

strategiyalar turlari keltirilgan:

Strategiya turi	Metodik yo'nalish	Tizimli fikrlashga ta'siri
Muammoli ta'lim strategiyasi	Talabalarni muammoli vaziyatga qo'yish, mustaqil yechim topishga undash	Muammoni kompleks tahlil qilish va sabab–natija aloqalarini aniqlashni rivojlantiradi
Loyihaviy ta'lim strategiyasi	Fanlararo loyihalar ishlab chiqish va ularni himoya qilish	Integrativ fikrlash va amaliy tahlil ko'nikmalarini shakllantiradi
Kvest (quest) texnologiyasi	O'yin asosidagi topshiriqlar orqali bilimlarni tizimlashtirish	Tizimli va ijodiy fikrlashni birlashtiradi
Klaster (g'oya xaritasi) usuli	Axborotlarni tarmoqli tarzda tasvirlash	Axborot o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni aniqlashni kuchaytiradi
Refleksiv tahlil strategiyasi	O'z fikrini tahlil qilish, xulosalar chiqarish	Mantiqiy ketma-ketlikni va o'z-o'zini anglashni rivojlantiradi

Tizimli fikrlashni rivojlantirish bosqichlari

Tizimli fikrlashni rivojlantirish jarayoni uzluksiz bosqichli yondashuvni talab etadi.

Quyidagi jadvalda ushbu bosqichlar mazmuni yoritilgan:

Bosqich	Mazmuni	Pedagogik vazifalar
1. Idrok etish bosqichi	O'quvchi yangi axborotni qabul qiladi, asosiy tushunchalarni anglaydi	Mavzuga qiziqish uyg'otish, asosiy tushunchalarni aniqlash
2. Tahlil bosqichi	Axborot tahlil qilinadi, bog'liqliklar aniqlanadi	Muammoli savollar orqali sabab–natija tahlilini o'rgatish
3. Tizimlashtirish bosqichi	Olingan ma'lumotlar umumlashtiriladi, mantiqiy tizim shakllantiriladi	G'oyalar xaritasini tuzish, asosiy va ikkilamchi tushunchalarni ajratish
4. Tatbiq bosqichi	Bilimlar amaliy vaziyatlarda qo'llaniladi	Hayotiy vaziyatlarga mos topshiriqlar bajarish
5. Refleksiya bosqichi	O'quvchi o'z faoliyatini tahlil qiladi, xatolarni aniqlaydi	O'z fikrini asoslash, xulosalar chiqarish

Pedagogik strategiyalar tizimining modelini taklif etish

Tadqiqot natijalariga ko'ra, tizimli fikrlashni rivojlantiruvchi pedagogik strategiyalar tizimi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'lishi mumkin:

Tarkibiy qism	Mazmuni
Maqsadli blok	Tizimli fikrlashni rivojlantirishni o'quv maqsadi sifatida belgilash
Mazmuniy blok	Fanlararo integratsiya, muammoli mavzular, hayotiy kontekst asosida o'quv materialini tanlash
Faoliyat bloki	Talabalarning mustaqil, interfaol va loyiha asosida ishlashini tashkil etish

Refleksiv blok	O'quvchilarni o'z faoliyatini baholash, natijalarni tahlil qilishga o'rgatish
Natijaviy blok	Tizimli fikrlash, tahliliy yondashuv va ijodiy qaror qabul qilish ko'nikmalarining shakllanishi

Tizimli fikrlashni baholash mezonlari

Pedagogik amaliyotda tizimli fikrlashni rivojlanish darajasini aniqlash uchun quyidagi baholash mezonlari qo'llanilishi mumkin:

Mezon	Past daraja	O'rta daraja	Yuqori daraja
Analistik fikrlash	Faktlarni yodlaydi	Tahlil qilishga urinadi	Sabab–natija bog'lanishini aniq ko'rsatadi
Integrativ yondashuv	Alohida fan doirasida fikrlaydi	Ba'zi fanlarni bog'lay oladi	Fanlararo aloqadorlikni to'liq tahlil qiladi
Muammoni hal qilish	Tayyor yechimdan foydalanadi	O'zgartirilgan yechim taklif etadi	Mustaqil, innovatsion yechim ishlab chiqadi
Refleksiya	Fikrini ifoda etishda qiynaladi	Qisman o'z fikrini tahlil qiladi	Fikrini asoslaydi, xulosa chiqaradi

Tizimli fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik strategiyalarni joriy etish ta'lim jarayonida quyidagi natijalarga olib keladi:

Talabalarda mantiqiy, analitik va ijodiy fikrlash uyg'unlashadi;

O'quv jarayoni passiv bilim olishdan faol tahliliy o'rganish shakliga o'tadi;

Fanlararo integratsiya ta'minlanadi;

O'qituvchilarning metodik kompetensiyasi va innovatsion faoliyati kuchayadi.

Shu tarzda ishlab chiqilgan pedagogik strategiyalar tizimi nafaqat o'quvchilarda tizimli fikrlashni shakllantiradi, balki ta'lim jarayonining sifatini oshirish, mustaqil fikrlovchi shaxsni tarbiyalashga ham xizmat qiladi.

Xulosa.Kompetensiyaviy yondashuv sharoitida tizimli fikrlashni rivojlantiruvchi pedagogik strategiyalar tizimini ishlab chiqish zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda ta'lim jarayoni faqat bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish bilan chegaralanib qolmasdan, balki o'quvchilarda chuqur, mantiqiy, refleksiv va tizimli fikrlash madaniyatini tarbiyalashni ham talab etmoqda. Tizimli fikrlash orqali shaxs voqelikdagi hodisalar va jarayonlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni, sabab-oqibat munosabatlarini tushunadi, bu esa ularning qaror qabul qilish, tahlil qilish va innovatsion yechim topish salohiyatini oshiradi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida aniqlandi-ki, tizimli fikrlashni rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqilgan pedagogik strategiyalar samarali

natija beradi. Bunday strategiyalar o'quvchilarni faqat bilim oluvchidan faol ishtirokchiga aylantiradi, ularni o'rganish jarayonida muammoli vaziyatlarni hal etishga, mustaqil izlanishga va ijodiy tafakkur qilishga yo'naltiradi. Ayniqsa, muammoli ta'lim, refleksiv tahlil, kognitiv xaritalash, kvest texnologiyasi va fanlararo integratsiyani o'z ichiga olgan kompleks strategiyalar tizimli fikrlashni shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega.

Tizimli fikrlashni rivojlantirish uchun ta'lim jarayonida quyidagi shart-sharoitlarni yaratish muhim: birinchidan, o'quv faoliyatini amaliy vaziyatlar bilan bog'lash; ikkinchidan, talabalarning tahliliy va refleksiv faoliyatini rag'batlantirish; uchinchidan, o'qituvchi va talaba o'rtasida hamkorlikka asoslangan o'quv muhitini shakllantirish. Shu orqali talabalarda mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv, tizimli tahlil va qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Natijada, kompetensiyaviy yondashuv asosida qurilgan pedagogik strategiyalar tizimi o'quvchilarni zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda tayyorlash, ularning ijodiy, analitik va tizimli fikrlash salohiyatini rivojlantirish, shuningdek, ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu ma'noda, tizimli fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik strategiyalar kelajak avlodni raqobatbardosh, innovatsion va mas'uliyatli mutaxassislar sifatida shakllantirishning asosiy garovidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va sifatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4319-sonli qarori. – Toshkent, 2019 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va professional ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish konsepsiyasi" to'g'risidagi qarori. – Toshkent, 2020 yil.
3. Халилов, Н. Р. (2022). Педагогик компетенциалар ва ularni shakllantirish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
4. Давлатов, А. Ш. (2021). Tizimli fikrlash psixologiyasi va ta'limda uning ahamiyati. – Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti.
5. Abdullayeva, G. (2020). "Kompetensiyaviy yondashuvning zamonaviy ta'limdagi o'rni." Ta'lim taraqqiyoti jurnali, №4, 33–40-betlar.
6. Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. – New York: Longmans, Green.
7. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Addison Wesley Longman.
8. Senge, P. (2006). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. – New York: Doubleday Currency.
9. Bruner, J. (1996). The Culture of Education. – Cambridge, MA: Harvard University Press.

10. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Cambridge, MA: Harvard University Press.
11. OECD (2018). *The Future of Education and Skills: Education 2030 – The Conceptual Learning Framework*. – Paris: OECD Publishing.
12. Qodirova, Z. R. (2023). “Tizimli fikrlashni rivojlantirishda innovatsion o‘qitish texnologiyalarining roli.” *Pedagogik innovatsiyalar jurnali*, №2, 25–32-betlar.
13. Xolmatov, M. (2021). *Ta’limda tizimli yondashuv va pedagogik strategiyalar*. – Toshkent: “Yangi asr avlodi” nashriyoti.
14. Shadiev, R. & Huang, Y. M. (2022). “Developing critical and systems thinking through technology-enhanced learning environments.” *Educational Technology Research and Development*, Vol. 70, pp. 455–478.
15. UNESCO (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. – Paris: UNESCO Publishing.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kasimova Dildora**, stajor o‘qituvchi [**Касимова Дилдора**, стажер преподаватель], [**Kasimova Dildora** trainee teacher,]; manzil: Andijon viloyati, Andijon shahri, Do‘stlik ko‘chasi, 4-uy, [адрес: Андижанская область, город Андижан, улица Дружбы, дом 4], [address: 4 Druzhby Street, Andijan city, Andijan region]